

DETECÇÃO DE BARRA QUEBRADA EM MOTOR DE INDUÇÃO POR MEIO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E ÁRVORES DE DECISÃO VINCULADO AO PROJETO

Renan Strina Saraiva De Queiroz¹, Narco Afonso Ravazzoli Maciejewski²

RESUMO: Os motores de indução são amplamente utilizados para a conversão de energia elétrica em mecânica em ambientes industriais. Defeitos podem comprometer a cadeia produtiva, resultando em perdas financeiras superiores ao valor do motor. Portanto, a detecção e o diagnóstico precoce de defeitos é essencial para evitar paradas não planejadas. Este trabalho possui o objetivo de detectar e diagnosticar barras quebradas em motores de indução por meio de algoritmos de aprendizado de máquinas. Com uma bancada experimental, foram adquiridas amostras de corrente elétrica trifásica de um motor de indução sob diferentes carregamentos no eixo e diferentes severidades de defeito de barra quebrada. Com base nos dados experimentais, foram extraídos atributos, de natureza estatística, utilizados para treinar modelos de classificação das condições de defeito. Dois modelos foram empregados: a Multi-Layer-Perceptron (MLP) e a Random Forest (RF). Os experimentos incluíram motores saudáveis e com 1, 2, 3 e 4 barras quebradas. Os atributos estatísticos apresentaram elevado poder preditivo, principalmente os que seguem alguma distribuição de probabilidades. Quanto a classificação da severidade ou não de defeitos, a MLP alcançou uma acurácia global de teste de 98%, enquanto a RF alcançou 97%. No contexto prático, diferente da MLP, a RF classificou instâncias defeituosas como saudáveis. Verificou-se a viabilidade em utilizar os modelos construídos para o monitoramento da condição de motores de indução, e, além disso, a MLP se mostrou mais robusta que a RF, não classificando motores com defeito como saudáveis e com uma maior acurácia global.

Palavras-chave: inteligência artificial; detecção de falhas; aprendizado de máquinas.

¹ Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), renanqueiroz@alunos.utfpr.edu.br.

² Doutorado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), maciejewski@professores.utfpr.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

Os motores de indução são máquinas fundamentais em ambientes industriais, servindo como base para processos produtivos ao converter energia elétrica em mecânica. O uso intenso diário desses motores os torna suscetíveis a falhas, como a quebra de barras no rotor. Paradas inesperadas podem gerar perdas econômicas significativas, não apenas pelo custo de reparo, mas principalmente pela interrupção da produção. Portanto, a detecção precoce de falhas é crucial para prevenir paradas não planejadas.

Uma técnica de aprendizado de máquina são as redes neurais artificiais [1], formadas por uma rede de neurônios e, no caso da Multi-Layer-Perceptron (MLP), mais de uma camada de neurônios. Durante o treinamento o peso associado à cada neurônio é alterado à fim de encontrar padrões que classificam corretamente a amostra de entrada com o resultado esperado na saída. Já a Random Forest (RF), faz uma combinação de múltiplas árvores de decisão para aprender a categorizar se a corrente é de um motor saudável ou com falha, por exemplo [1]. Ambas as técnicas são amplamente utilizadas em tarefas de classificação e regressão devido capacidade de lidar com dados complexos e não lineares.

O objetivo deste trabalho é detectar barras quebradas em motores de indução utilizando modelos de aprendizado de máquina, especificamente a MLP e a RF. O método envolve a utilização de dados experimentais de corrente elétrica trifásica, extração e seleção de atributos estatísticos e o treinamento dos modelos para classificação das condições de falha. As condições analisadas incluem motores saudáveis e com uma, duas, três ou quatro barras quebradas. Através da utilização de atributos desses dados de corrente foi possível criar, testar e comparar modelos de MLP e RF para classificar amostras de corrente trifásica de acordo com a saúde do motor.

2 METODOLOGIA

As amostras de corrente trifásica foram adquiridas a partir de uma bancada experimental desenvolvida pela Universidade de São Paulo (USP) para testar motores de indução trifásicos, como pode ser observado na Figura 1 [2]. A bancada permitiu a coleta de séries temporais de corrente elétrica nas três fases do motor, utilizando um oscilógrafo DL750 da Yokogawa com seis canais de entrada habilitados a uma taxa de amostragem de 50 kHz. As correntes foram medidas por meio de sondas de corrente alternada modelo 96033 da Yokogawa, com capacidade de 50 A RMS e sensibilidade de 10 mV/A. Durante

os experimentos, os sinais foram amostrados por 18 segundos para cada condição de carga, com dez repetições, abrangendo desde o estado transitório até o estado estacionário do motor.

Figura 1. (a) Disposição geral da bancada de experimentos para ensaios em motores de indução trifásicos
(b) Detalhe do rotor com quatro barras seccionada. Fonte: Adaptado de [2].

Para simular falhas, foram realizadas perfurações no rotor do motor de indução utilizando uma broca de 6 mm de diâmetro [3]. Os experimentos foram realizados com rotores contendo 1, 2, 3 e 4 barras quebradas adjacentes, além de um rotor saudável para comparação.

As séries temporais de corrente elétrica trifásica (I_a , I_b e I_c) foram extraídas para cada experimento. Para melhorar a precisão dos modelos de classificação e a visualização dos resultados, cada experimento foi dividido em cinco segmentos mesclados. Inicialmente, os primeiros 15% e os últimos 5% dos dados coletados foram desconsiderados para eliminar o regime transitório e possíveis ruídos. Os 80% restantes, representando a operação em regime estacionário, foram subdivididos igualmente em cinco partes, mescladas para aumentar a quantidade de amostras e aprimorar a análise dos modelos.

Foram extraídos 17 atributos estatísticos de cada uma das correntes I_a , I_b e I_c , totalizando 51 atributos. Entre os atributos utilizados estão: assimetria, curtose, desvio padrão, distorção harmônica total, energia total, entropia, integral via regra do trapézio, máximo, média, mediana, mínimo, potência, valor eficaz e variância [4]. Esses atributos

foram selecionados com base em seu potencial para representar diferenças numéricas relevantes entre os tipos de falhas em comparação ao motor saudável. A seleção também considerou a relevância na literatura e análises gráficas que evidenciaram diferenças claras entre as classes de falha.

Os atributos foram organizados em uma matriz, com cada linha representando um experimento e as colunas correspondendo aos atributos extraídos e à classe de falha associada. Os dados foram divididos em 50% para treino, 25% para teste e 25% para validação, garantindo balanceamento entre as classes e aleatoriedade na seleção das amostras. A normalização dos dados foi realizada antes do treinamento dos modelos.

Os modelos de aprendizado de máquina foram implementados em Python utilizando as bibliotecas TensorFlow, Keras e Pandas. Para a MLP, foram ajustados parâmetros como número de camadas, neurônios e épocas de treinamento. A arquitetura final consistiu em duas camadas densas com 28 neurônios cada, utilizando a função de ativação ReLU, e uma camada de saída com cinco neurônios e função de ativação SoftMax. O treinamento foi realizado por 50 épocas, observando-se que o modelo atingiu seu limite de aprendizagem após 40 épocas.

Para a RF, utilizou-se a mesma divisão de dados, configurando o modelo com 100 árvores e um fator de aleatoriedade de 42. Notou-se que variações nos parâmetros da RF não afetaram significativamente sua performance em comparação com a MLP.

A etapa final envolveu a análise de performance dos modelos utilizando os dados de teste e validação. Foram geradas matrizes de confusão, curvas de perda e métricas como acurácia, precisão, recall e F1-score para avaliar e comparar os modelos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A MLP alcançou uma acurácia global de teste de 98%. A análise detalhada mostrou que a MLP apresentou alta precisão na classificação das diferentes condições de falha, com erros mínimos nas classes intermediárias. A matriz de confusão indicou que os poucos erros cometidos foram principalmente falso positivos, onde a gravidade da falha foi superestimada. Por exemplo, algumas instâncias de motores com duas barras quebradas foram classificadas como tendo três barras quebradas. Esse tipo de erro é menos crítico em aplicações práticas.

A RF alcançou uma acurácia global de teste de 97%. Embora também tenha apresentado bom desempenho, a RF cometeu alguns erros mais críticos, classificando

instâncias defeituosas como saudáveis (falsos negativos). Especificamente, alguns motores com duas ou três barras quebradas foram classificados como saudáveis, o que pode ser problemático em um contexto industrial, pois falhas reais não seriam detectadas.

Figura 6. Matriz Confusão: (a) MLP e (b) RF.

A matriz de confusão da MLP demonstrou a robustez do modelo, com a ocorrência de somente duas instancias classificadas como falso negativo. Já a matriz de confusão da RF evidenciou a presença mais acentuada de falsos negativos, reforçando a superioridade da MLP em termos de confiabilidade para detecção de falhas. Em aplicações práticas, a MLP mostrou-se mais adequada para implementação em sistemas de monitoramento de condição, devido à sua maior precisão e menor propensão a erros críticos. A RF, apesar de ser uma técnica poderosa, apresentou limitações no contexto específico da detecção de barras quebradas em motores de indução.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstrou a eficácia de modelos de aprendizado de máquina na detecção de barras quebradas em motores de indução. A MLP mostrou-se mais robusta, não classificando motores com defeito como saudáveis e apresentando maior acurácia global. A implementação desses modelos pode contribuir significativamente para a manutenção preditiva em ambientes industriais, evitando paradas não planejadas e reduzindo custos. Futuros trabalhos podem explorar a otimização dos modelos e a aplicação em análise em tempo real.

REFERÊNCIAS

- [1] MENOTTI, D. Uma introdução à Machine Learning. 2023. Universidade Federal do Paraná.
- [2] TREML, Aline Elly; FLAUZINO, Rogério Andrade; SUETAKE, Marcelo; MACIEJEWSKI, Narco Afonso Ravazzoli. Experimental database for detecting and diagnosing rotor broken bar in a three-phase induction motor. IEEE Dataport, 15 set. 2020. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.21227/fmnm-bn95>. Acesso em: 18 set. 2024.
- [3] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, C.; UMANS, S. D. Electric machinery. 6. ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2003.
- [4] MACIEJEWSKI, NARCO AFONSO RAVAZZOLI ; TREML, ALINE ELLY ; FLAUZINO, ROGERIO ANDRADE . A Systematic Review of Fault Detection and Diagnosis Methods for Induction Motors. In: 2020 FORTEI International Conference on Electrical Engineering (FORTEIICEE), 2020, Bandung. 2020 FORTEI-International Conference on Electrical Engineering (FORTEI-ICEE), 2020. p. 86.
- [5] LIU, D.; VARATHARAJAN, A.; GOLDSMITH, A. Extracting broken-rotor-bar fault signature of varying-speed induction motors. In: PROCEEDINGS OF THE 4TH ASIA PACIFIC CONFERENCE OF THE PROGNOSTICS AND HEALTH MANAGEMENT SOCIETY, 2023, Tokyo, Japan, 2023.
- [6] TEIXEIRA, L. L.; RODRIGUES, S. B. Comparative between random forest and artificial neural networks in forecasting seasonal and non-stationary time series. Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 1, p. 3574-3587, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n1-235.
- [7] BADR, B. E. A.; ALTAWIL, I.; ALMOMANI, M.; AL-SAAD, M. Fault Diagnosis of Three-Phase Induction Motors Using Convolutional Neural Networks. *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, v. 10, n. 5, p. 1727-1736, 2023. DOI: <https://doi.org/10.18280/mmep.100523>.